

КУЛЬТУРНО-ЯЗЫКОВОЙ КВЕСТ КАК ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ, ИЗУЧАЮЩИХ РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ

Турсунова Мухлиса Ширибой кизи

Преподаватель

Узбекского государственного университета мировых языков

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20963357>

Ключевые слова: русский язык как иностранный, лингвистический квест, лингвокультурная компетенция, интерактивные технологии обучения, веб-квест, квест-экскурсия, компетентностный подход.

Современная языковая подготовка студентов, изучающих русский язык как иностранный, предполагает не только усвоение лексико-грамматических знаний, но и способность применять их в реальных коммуникативных ситуациях, ориентироваться в русскоязычном культурном пространстве и понимать особенности социокультурных норм общения. Требования компетентностного подхода, закреплённые в современных образовательных стандартах, ориентируют преподавателя на формирование у обучающихся устойчивых речевых умений и готовности к межкультурному взаимодействию. В этом контексте традиционные репродуктивные методы обучения всё чаще уступают место активным и интерактивным формам организации учебного процесса.

Среди современных интерактивных технологий особое место занимает квестовая деятельность - форма организации обучения, в которой язык функционирует не как объект заучивания, а как инструмент решения практических задач. Такой формат создаёт условия для осмысленного использования речевых средств, формирования устойчивых коммуникативных стратегий и развития самостоятельности обучающихся. Вместе с тем в методической литературе по РКИ квестовая технология остаётся недостаточно разработанной как в теоретическом, так и в практическом отношении, что и обусловило актуальность настоящего исследования. Культурно-языковой квест рассматривается как полифункциональная педагогическая технология, обеспечивающая одновременно несколько дидактических эффектов: активизацию познавательной деятельности, формирование речевых умений в условиях приближённых к реальным, развитие навыков группового взаимодействия и критического отбора информации. В рамках компетентностной парадигмы образования квест предоставляет студенту возможность стать субъектом собственной учебной деятельности, самостоятельно планируя шаги и принимая решения для достижения поставленной цели. Анализ типологии квестов позволил выделить два основных формата, наиболее релевантных для системы РКИ: квест-экскурсия, реализуемая в реальном аутентичном культурном пространстве.

Квест-экскурсия была реализована на территории Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова и продемонстрировала высокую эффективность обучения в реальной языковой и культурной среде. Погружение в аутентичное пространство существенно усиливало мотивацию студентов, способствовало формированию навыков восприятия речи на

слух, развитию устного речевого взаимодействия и расширению социокультурных знаний. Система заданий квест-экскурсии включала описание университетских объектов, работу с информационными табличками, ориентирование по карте, поиск дополнительных сведений, групповое обсуждение и рефлексю. Такая последовательность обеспечивала постепенный переход от пассивного восприятия к активному речевому действию, что напрямую связано с формированием лингвокультурной компетенции. Особое внимание в ходе исследования было уделено методической организации квестов. Установлено, что эффективность квестовой технологии обеспечивается при соблюдении ряда взаимосвязанных условий: чёткой постановке цели и ожидаемого результата; соответствия заданий уровню подготовки студентов; поэтапной структуры деятельности, включающей подготовительный этап, выполнение заданий, подведение итогов и рефлексю; наличия прозрачных критериев оценивания; продуманной роли преподавателя как организатора и координатора учебного процесса. При выполнении этих условий квест перестаёт быть развлекательным элементом урока и становится полноценной технологией обучения, ориентированной на практический языковой результат.

Результаты исследования подтверждают, что культурно-языковые квесты могут быть эффективно интегрированы в учебный процесс РКИ и служить результативным инструментом формирования языковых и лингвокультурных компетенций студентов. Разработанная методика обеспечивает практико-ориентированный характер обучения, активизирует познавательную и речевую деятельность обучающихся, развивает навыки группового взаимодействия, самостоятельного поиска и критического отбора информации. Перспективы дальнейшей разработки темы связаны с расширением банка сценариев культурно-языковых квестов для различных тематических модулей РКИ, созданием цифровых материалов сопровождения и проведением более широкой апробации методики на разных учебных группах. Актуальным представляется также развитие инструментария диагностики сформированности лингвокультурной компетенции в условиях квестовой деятельности и изучение долгосрочного эффекта квест-технологий на мотивацию и речевые результаты студентов.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). - М.: ИКАР, 2009. - 448 с.
2. Акуленко В. В. Квест как образовательная технология: дидактический потенциал и условия применения // Педагогика и психология образования. - 2018. - № 3. - С. 45-52.
3. Балыхина Т. М. Основы теории тестирования: учебное пособие. - М.: РУДН, 2006. - 240 с.
4. Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура: лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. - М.: Русский язык, 1990. - 246 с.
5. Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам: лингводидактика и методика. - М.: Академия, 2006. - 336 с.
6. Дмитриева Е. Н. Веб-квест как средство формирования иноязычной коммуникативной компетенции // Иностранные языки в школе. - 2020. - № 5. - С. 22–28.

7. Зимняя И. А. Педагогическая психология: учебник для вузов. - М.: Логос, 2004. - 384 с.
8. Капитонова Т. И., Московкин Л. В., Щукин А. Н. Методы и технологии обучения русскому языку как иностранному. - М.: Русский язык. Курсы, 2008. - 312 с.
9. Красных В. В. Этнопсихоллингвистика и лингвокультурология: курс лекций. - М.: Гнозис, 2002. - 284 с.
10. Лингводидактическая концепция формирования межкультурной компетенции студентов / под ред. Л. П. Халяпиной. - Кемерово: КузГТУ, 2006. - 196 с.